

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР ДАРОМАДЛАРИ БАЗАСИ
БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6051098>

РАИМОВ ШАМШОД ИСОМИДДИН ЎҒЛИ

Мирзо Улугбек Номидаги Ўзбекистон

Миллий Университети Иқтисодиёт факультети магистранти

Тошкент солиқ техникуми ишлаб чиқариш таълими устаси

Аннотация: *мазкур мақолада маҳаллий бюджетлар даромадлари базаси барқарорлигини ошириш ҳамда бюджетлараро муносабатларни самарали ташкил этиш масалалари ёритилган.*

Таянч иборалар: *бюджет, солиқ, даромад, харажат, дотация, ставка.*

Кириш. Ҳозирги кунда энг муҳим масалалардан бири бу - бюджетлар ўртасидаги муносабатларни мувофиқлаштириш ва уларнинг иқтисодий потенциалидан фойдаланиш муаммосидир. Мамлакат солиқ тизимидаги муаммолар иқтисодиётни эркинлаштириш ва модернизациялашнинг чуқурлашиб боришига мутаносиб равишда босқичма-босқич баргараф этиб борилмоқда.

Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида бюджет масаласи жуда муҳим ва мураккаб масала бўлиб ҳисобланади. Ҳар бир ҳудуднинг ривож, аҳолисининг турмуш шароити, ижтимоий ҳимоя, кам таъминланган оила ва шахсларни етарли даражада ижтимоий ҳимоя қилиш, ҳар бир ҳудуддаги давлат ҳокимияти органларининг молиявий масалаларини тўғри ҳал қила билишга боғлиқдир.

Маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини тубдан мустаҳкамлаш ва номарказлаштириш асосида ҳудудларни комплекс ривожлантиришни барқарор молиялаштириш, бюджетлараро муносабатларни янада такомиллаштириш, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий эркинлигини кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга кўмаклашиш, янги иш жойлари яратиш ҳамда аҳоли бандлигини таъминлаш, муҳандислик-коммуникация, йўл-транспорт ва ижтимоий инфратузилмани жадал ривожлантириш ҳисобига солиқ салоҳиятини кенгайтириш бўйича аниқ мақсадга йўналтирилган чора-тадбирларни амалга оширишда уларнинг масъулиятини оширишни таъминлаш асосий мақсадимиздир[1]

Иқтисодиётни модернизациялашнинг ҳозирги даврида ҳудудларни молиявий барқарорлигини таъминлашда маҳаллий бюджетларнинг аҳамияти янада ортмоқдаки, ушбу мақсадда маҳаллий бюджетларни даромадлар базасини мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этади

Маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигини ошириш ва улардан самарали фойдаланиш ҳозирги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Маҳаллий бюджетлар давлат бюджетининг асосини ташкил этганлиги учун маҳаллий бюджетлар даромадларни ошириш мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ривожига ҳисса қўшиш билан бир қаторда ҳудудлар иқтисодий ривожланишида муҳим ўрин тутади.

Мамлакатимиз молия-бюджет тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳудудий иқтисодиёт муаммоларининг кескинлашуви шароитида маҳаллий бюджетлар молиявий имкониятларини янада ошириш заруриятини кўрсатмоқда.

Маҳаллий бюджетлар даромад базасини янада мустаҳкамлашда бюджетлараро муносабатларни ислоҳ қилишнинг асосий йўналишларидан бири - маҳаллий ҳокимиятларнинг солиқ тушумларини оширишдан манфаатдорлигини кучайтириш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада мулкка, ерга, ресурсларга солиқ солиш ва юқорида кўрсатилган бошқа турдаги тушумлар алоҳида ўрин тутади.

Маҳаллий бюджетларни мустаҳкамлашнинг яна бир муҳим манбаси - жисмоний шахслар даромад солиғини маҳаллий бюджетларга бириктириб қўйилишидир. Шунингдек, солиқлар каторида солиқсиз йиғимлар ҳам бюджетларнинг муҳим манбаси бўлиб қолиши керак. Чунки, солиқ юқини ошириш чегараланганлигини ҳисобга олсак, бу муҳим аҳамият касб этади.

Маҳаллий бюджетлар даромадлар базасини мустаҳкамлаш, бюджетлараро муносабатларни тартиблаштириш ва давлат молиявий маблағларини бошқаришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, иқтисодиётимизнинг модернизациялаш шароитида бюджет тизимини барқарорлигини таъминлаш ва мавқеини оширишдаги муҳим стратегик вазифаси сифатида майдонга чиқмоқда.

Бугунги кунда бюджетларни тартибга солишнинг бир нечта усуллари амалиётда кенг қўлланилиб келинмоқда. Жумладан, умумдавлат солиқлари ҳисобидан белгиланган маълум қисмини ҳудудий бюджетлар ихтиёрида қолдириш услуби жаҳон тажрибасида кенг тарқалгандир. Умумдавлат солиқлари ҳисобидан маълум белгиланган қисмини маҳаллий бюджетлар ихтиёрида қолдириш бўйича қарорларни қабул қилишда ҳудудларнинг молиявий аҳволи ва ўз даромадларининг ҳажми; ҳудудларда умумдавлат вазифаларининг ва дастурларнинг мавжудлиги; товарлар ва хизматлар нархларидаги фарқларнинг мавжудлиги; аҳоли сони, таркиби ва зичлиги; ҳудудларда жойлашган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бюджет маблағларига бўлган талаблари эътиборга олинади.

Ҳозирги вақтда республикамизда умумдавлат солиқларидан қўшилган қиймат солиғи, акциз солиғи, юридик шахслардан олинadиган фойда солиғи, жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи, савдо ва умумий овқатланиш корхоналаридан ягона солиқ тўлови, микрофирма ва кичик корхоналардан ягона солиқ тўлови ҳамда ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқлар қонун билан белгиланган тартиб ва меъёрлар асосида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри маҳаллий бюджетлари ўртасида тақсимланади.

Маълумки, маҳаллий бюджетлар даромади асосан маҳаллий солиқлар, солиқ функциясини бажарувчи мажбурий тўловлар, шунингдек, қонун билан

таъқиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан таркиб топиб, шаклланган маблағлар маҳаллий аҳамият касб этувчи чора-тадбирларни молиялаштириш учун сарф-харажат қилинади. Республика бюджети даромдлари асосан умумдавлат солиқлари ва қонун билан таъқиқланмаган бошқа молиявий манбалардан шаклланиб, асосан умумжамият аҳамият касб этувчи чора-тадбирларни молиялаштириш мақсадида сарф-харажатлар амалга оширилади.

Одатда, маҳаллий бюджетлар ва республика бюджети ўртасида бириктирилган даромадлар борасидаги нисбат ўрганилганда, улар мос равишда 20-25 ва 75-80 фоизни ташкил этади. Аммо харажатларидаги нисбат бир оз фарқ қилиб, маҳаллий бюджетлар тахминан 55 фоиз, қолган 45 фоизни республика бюджетидан молиялаштириш амалга оширилади. Табиий савол туғилади, бириктирилган даромади максимум 25 фоиз бўлган бир шароитда қандай қилиб 55 фоиз харажатни амалга ошириш мумкин? Ўринли савол, албатта. Юқорида қайд этилганидек, маҳаллий бириктирилган солиқ ва солиқ функциясини бажарувчи мажбурий тўловлардан ташқари қонун орқали таъқиқланмаган бошқа даромад манбалари дейилганда, айнан умумдавлат солиқларидан нормали ажратмалар ва юқори бюджетдан қуйи бюджетга қайтариб бермаслик шарти билан ажратиладиган субвенциялар молиявий манба бўлиб ҳисобланади. [2]

Мамлакатимиз бўйича маҳаллий бюджетлар даромади 31 083,0 млрд. сўмни ташкил этиб, ҳар бир ҳудудда бюджет муассасларининг сони ва у ерда бюджет маблағлари олувчиларнинг кўлаmidан келиб чиққан ҳолда тақсимланган. Маълумотга таяниб айтадиган бўлсак, маҳаллий бюджетлар ичида энг кўп маблағ оладиган ҳудуд Фарғона вилояти бўлиб, 4 038,0 млрд. сўмни ташкил этади. Ундан кейинги маҳаллий бюджетлар таркибига Қашқадарё вилояти ва Тошкент шаҳри бўлиб, мос равишда 3493,7 ва 3236,2 млрд. сўмни ташкил этмоқда. Маҳаллий бюджетлар даромадидаги нисбатан кам бўлган ҳудудларни таҳлил этадиган бўлсак, Сирдарё, Жиззах ва Хоразм вилоятлари бўлиб, буларнинг даромадлари мос равишда 736,3; 1106,2 ва 1232,2 млн. сўмни ташкил этмоқда.

Шу ҳолатни алоҳида қайд этиш жоизки, Андижон, Жиззах, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё ва Хоразм вилоятларига 2019 йилда республика бюджетидан қайтариб бермаслик шарти билан 7 763,1 млрд. сўм миқдорида мақсадли ижтимоий трансферлар ажратилиши кўзда тутилган. Республиканинг қолган ҳудудлари республика бюджетидан субвенция олишга ҳожат қолмаяпти. Бу, ўз навбатида, маҳаллий бюджет бошқарув ҳодимлари ва вилоят молия бошқармалари самарали меҳнат қиляпти дейишга асос бўлмоқда.

Келгусида Ўзбекистонда бюджетлараро мутаносибликни таъминлаш, маҳаллий бюджетнинг даромадларини оширишда саноат ишлаб чиқаришни ошириш ҳисобига солиқ солинадиган базани кенгайтириш, ҳудудлар солиқ потенциали тушунчасини солиқ қонунчилигига киритган ҳолда ҳар бир ҳудуднинг солиқ потенциалини ҳисоблаб чиқиш, уни орттириш борасида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ташаббусини рағбатлантириш механизминини яратиш лозим.

Маҳаллий бюджетларнинг даромадларини барқарорлаштириш ва бу орқали солиқ тушумларини кўпайтириш авваломбор, солиқ тизимини такомиллаштиришни тақазо этади. Республикамиз солиқ тизими мавжуд солиқ тизимини амалий тадбиқ қилиш ва давлат иқтисодий сиёсатининг йўналишларига мос равишда олиб бораётган ишлар натижаларини ҳисобга олган ҳолда, доимо такомиллашиб бормоқда.

Маҳаллий бюджетларнинг даромадларини барқарорлаштириш ва бу орқали солиқ тушумларини кўпайтириш авваломбор, солиқ тизимини такомиллаштиришни тақазо этади. Республикамиз солиқ тизими мавжуд солиқ тизимини амалий тадбиқ қилиш ва давлат иқтисодий сиёсатининг йўналишларига мос равишда олиб бораётган ишлар натижаларини ҳисобга олган ҳолда, доимо такомиллашиб бормоқда.

Фикримизча, бюджет даромадларини кўпайтиришда, жисмоний шахслар мулкларидан олинadиган солиқни ҳам такомиллаштириш зарур. Бу аҳолининг мулккий ҳолати бўйича табақаланиш шароитларида жуда ҳам муҳим. Мулкнинг қийматига қараб даражаланган солиқ ставкаларини жорий қилиш мақсадида мувофиқ бўлади. Белгиланган меъёр бўйича уй-жой майдони ва ер участкаларига эга бўлган оилалардан минимал ставка бўйича солиқ олиш лозим. Белгиланган нормадан бир неча баравар ортиқ мулкка эга бўлган оилалардан юқори ставкалар бўйича солиқ олиш жоиз. Буни шу билан оқлаш мумкинки. Хусусий мулкдорларнинг шаклланаётган янги қатлами жамғармалардан қурилиш ёуи кўшимча уй-жой сотиб олиш учун фойдаланадилар ва уларни кейинчалик ижарага берадилар.

Бундай фуқаролар кўшимча мулк билан боғлиқ бўлган рента харажатларини бемалол кўтара оладилар ва бу давлат ҳамда маҳаллий бюджет даромад оқимларини кўпайтиришни таъминлайди.

Бюджет Кодексига мувофиқ Қорақалпоғистон Республикаси ва маҳаллий бюджетлар баланслашган бўлиши лозим, яъни ушбу ҳудудлар бюджетлари дефицитли бўлишига йўл қўйилмайди. Қорақалпоғистон Республикаси ва маҳаллий бюджетлар баланслашганлиги умумдавлат солиқларини Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан ҳамда юқори турувчи бюджетлардан бериладиган меъёрий ажратмалар ва молиявий ёрдамни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш ҳисобига амалга оширилади. Ўзбекистон амалиётида деярли барча умумдавлат солиқларидан тартибга солувчи солиқ сифатида фойдаланилишини кузатишимиз мумкин.

Меъёрларни аниқлашда маҳаллий ва умумдавлат солиқлари ҳамда тегишли бюджетлар минимал харажатлари прогнози амалга оширилиб, унга мувофиқ ажратмалар меъёри аниқланади.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бюджетларига ажратмалар меъёри ҳар йили Олий Мажлис томонидан давлат бюджети қабул қилингандан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан тасдиқланади.

Туман ва шаҳарлар бюджетларига ажратмалар миқдори ҳам ҳар йили Қорақалпоғистон Республикаси вазирлар кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг қарорлари асосида кўриб чиқилади ва тасдиқланади.

Халқаро амалиётда солиқ ваколатларини бюджетлар ўртасида тақсимлашнинг 3 та асосий моделидан фойдаланилади. Федератив тизим ҳамда кўп муниципал субъектларга эга мамлакатлар амалиётида кўп ҳолларда барча 3 та моделдан фойдаланиш кузатилади.

Биринчи модел – солиқларни йиғиш бўйича ваколатлар чегараларини ўрнатиш ва уларни маълум ҳукумат даражасига бириктириш. Ўзбекистон амалиётида ушбу моделдан фойдаланилади, расман ҳар бир солиқ тури қайсидир бюджет даражасига бириктирилган, яъни умумдавлат ва маҳаллий солиқлар.

Иккинчи модел – солиққа тортиш базасидан биргаликда фойдаланиш. Бу моделдан Россия Федерациясида фойдаланилишини кузатишимиз мумкин. Хусусан, корхона фойдасига солиқ ставкаси 20% ни ташкил этади, унинг 2% даги миқдори Федерал Бюджетга тушиши кўзда тутилган бўлса, қолган 18% и РФ субъектлари ихтиёрида қолади.

Учинчи модел – бутун мамлакат ҳудудида ягона ставкада солиққа тортиладиган аниқ солиқлардан келиб тушадиган даромадларни турли даражадаги бюджетлар ўртасида меъёрий тақсимлаш.

Ўзбекистон Республикасида биринчи ва иккинчи моделлар бюджетлараро муносабатларни тартибга солиш учун кенг қўлланилади. Хусусан, юқорида таъкидланганидек, биринчи моделга асосан солиқлар маълум бир бюджет даражасига бириктирилган. Иккинчи модел, тартибга солувчи солиқларни маҳаллий бюджетлар ўртасида тақсимланишида фойдаланилади.

2019 йил учун Қорақалпоғистон Республикаси бюджетига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларига умумдавлат солиқлари тушумларидан ажратмалар нормативлари келтирилган бўлиб, 2019 йилда маҳаллий бюджетларга юридик шахслар фойда солиғи, жисмоний шахслар даромад солиғи ва ҚҚСдан ажратмалар ажратилган. Юридик шахслар фойда солиғи Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳридан ташқари барча ҳудудларга тўлиқ миқдорда ажратилган, шунингдек жисмоний шахслар даромад солиғи ҳам мазкур ҳудудларга бошқаларига нисбатан қамров яъни, Тошкент вилоятига 77 фоиз, Тошкент шаҳрига эса 10 фоиз миқдорда ажратма қилинган. Қўшилган қиймат солиғи Қорақалпоғистон Республикаси, Наманган вилояти ва Фарғона вилоятига тўлиқ 100 миқдорда, бошқа ҳудудларга нисбатан қамроқ миқдорда ажратма қилиниши белгиланган, Тошкент шаҳрига эса, мазкур солиқдан ажратма қилиниши кўзда тутилмаган.

Хулоса: Маҳаллий бюджетларнинг солиқ йиғимларини йиғиш, ўз навбатида, юқори бюджетдан субвенция ва молиявий ёрдамнинг бошқа шакллари олинишини қисқартириш фаоллиги ва қизиқишини ошириш мақсадида режалаштирилган кўрсаткичлардан ортиқча йиғилган солиқларни тақсимлашнинг аниқ ва тушунарли механизмини ишлаб чиқиш зарур. Бу режадагидан ортиқча йиғилган солиқларнинг маҳаллий бюджетларда қоладиган миқдорини аниқлаш ва уларнинг қонуний асосда тасдиқланишини кўзда тутати.

Маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини шакллантириш муаммоларини ҳал қилиш мақсадида молия бозорларидан жалб қилинган маблағлар кўринишидаги даромад тушумларини маҳаллий ҳокимият органлари томонидан қўлланилишини мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун:

– минтақалардаги режимларини мувозанатлашни ва бюджет эҳтиёжларини таъминлашни мувофиқлаштириш учун, маҳаллий ҳокимият органларининг солиқ сиёсатини ишлаб чиқишда ва амалга оширишда фаол иштирок этиш ҳуқуқини қонуна расмийлаштириш;

– минтақанинг ижтимоий ва инвестиция манфаатларини ҳисобга олган ҳолда имтиёзли солиқ солишнинг устивор йўналишларини белгилаш, унинг ижтимоий иқтисодий ривожланишини кафолатлайдиган солиқ тадбирлари бўйича ҳуқуқий меъерий ҳужжатларни шакллантириш каби вазифаларни бажариш зарур.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бюджет Кодекси”. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 52 (И)-сон, 2013 йил, 31 декабр – 212 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. 2017 йил 7 феврал.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молия органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2847 сонли қарори. 2017 йил 18 март.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари ҳамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўғрисида”ги 4086-сонли қарори.

5. Исламқулов А. Маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантиришда солиқ потенциалидан фойдаланиш масалалари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрел, 2017 йил.

6. Қобулов Ҳ.А. Ҳудудий иқтисодиёт ва маҳаллий бюджетлар имкониятларини ошириш йўналишлари. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферати. Т.-2006. – 24 б.

7. Хайдаров Н.Х. Маҳаллий бюджетлар даромадини оширишнинг самарали йўллари. Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштиришда давлат молиясини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Т.: ДБА. 2017 йил, 12 апрел. 463-466 бетлар.

